

TIL VA SUN' IY INTELLEKT

Abdikarimova Zulhijja Maxsetovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

abdikarimovazulhijja21@gmail.com

Ilmiy rahbar: *f.f.dot., Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich*

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunning dolzarb mavzusiga aylangan sun'iy intellekt va boshqada tarjima tizimlarida o'zbek tilining qo'llanishi o'rganilgan. Maqolada o'zbek tilining tarjima tizimlaridagi o'rni, shuningdek, til o'rganishda zamonaviy texnologiya, web-saytlarni qo'llash haqida yoritilgan

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, til tizimi, semantik usul, avtomatik tarjima.

Annotation: This article examines the use of the Uzbek language in artificial intelligence and other translation systems, which have become a hot topic today. The article discusses the role of the Uzbek language in translation systems, as well as the use of modern technology and websites in language learning.

Keywords: artificial intelligence, language system, semantic structure, automatic translation.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование узбекского языка в системах искусственного интеллекта и других системах перевода, что стало актуальной темой сегодня. В статье обсуждается роль узбекского языка в системах перевода, а также использование современных технологий и веб-сайтов в изучении языков.

Ключевые слова: искусственный интеллект, языковая система, семантическая структура, автоматический перевод.

Bugun dunyoni lol qoldirayotgan soha sun'iy intellekt ekanligi hech kimga sir emas. Globallashish zamonida tillarni avtomatik tarjima qilishga ehtiyoj sezamiz. Sun'iy intellekt esa shu va shunga o'xshagan muammolarni hal qiladi, tillarni o'rganadi, tarjima qiladi. Boshqa tillar kabi o'zbek tili ham chetda qolmadi. Yandex translate, Google translate kabi tarjima tizimlarida o'zbek tili ham qo'shildi va hozir ham bu bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Insoniyat uchun berilgan eng katta ne'mat ong bo'lgani kabi til ham shu o'rinda hisoblanadi. Insonlar o'z orzu-niyatlarini, xohishlarini aynan til orqali ifodalaydi.

Tilning asosiy vazifasi kishilar o'rtasidagi aloqani yetkazish bo'lsa, hozirgi kunda dunyoni bilish, bilimlarni tarqatish va to'plash, ruhiy munosabatlarni aks ettirish kabi bir nechta funksiyalarni bajaryapti. Til ijtimoiy hodisa sifatida tabiiy hodisalardan ajralib turadi. Masalan, kishilarning tabiiy-biologik va fiziologik xususiyatlari (ovqat yeyishi, nafas olishi, rivojlanishi va hokazo) tabiat qonunlariga muvofiq jamiyatga bog'liq bo'lmagan holda rivojlanib boradi. Ammo tilda so'zlashish va fikrlash uchun kishilik jamiyati (sotsial muhit) bo'lishi shart. Chunki, til kishilarning bir-biri bilan aloqa qilish va fikr almashish ehtiyojlari natijasida paydo bo'lgan. Shuning uchun ham til tabiiy hodisalardan farqli o'laroq, kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan va unga xizmat qiladigan ijtimoiy hodisadir. Til boshqa kishilar bilan muomala qilish ehtiyoji tufayli paydo bo'lgan. Jamiyat sohalari va inson faoliyatida yuz beradigan o'zgarishlar, birinchi navbatda, tilning lug'at qismida o'z aksini topadi. Til jamiyat taraqqiyoti jarayonida ijtimoiy hodisa sifatida paydo bo'ladi (ayrim qarashlarda aytilganidek, "tug'iladi", "taraqqiy etadi", "rivojlanadi"), bir jamiyat yo'q bo'lishi bilan til ham asta-sekin iste'moldan chiqib boshlaydi va davrlar o'tishi bilan o'lik tilga aylanadi. Suniyalar sayin o'zgacha tus olib borayotgan davrda sun'iy intellekt ham bir davrda rivojlanib boryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Informatika va axborot texnologiyalariga oid adabiyotlarda elektron adabiyotlar yaratish jarayonida foydalaniladigan dasturiy vositalar pedagogika dasturiy vositalar deb yuritiladi. Bu dastur ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Shundan ma'lumki, sun'iy intellekt foydali ta'lim bo'yicha ham yetarlicha. Sun'iy intellekt boshqa vositalar bo'yicha axborot, balki til va adabiyotni chuqur o'rganishga katta yordam beradi. Har narsaning salbiy tomoni bo'lganidek, sun'iy intellektning ham salbiy tomonlari mavjud. Aynan tarjima qilishda har doim sun'iy intellektdan foydalanish to'g'ri bo'lmaydi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, o'zbek tilidagi so'zning semantik tuzulishida shu so'zning ma'nosini ifodalovchi ingliz tilidagi so'zda mavjud bo'lmagan aniq shakliy ma'no mavjud bo'lishi mumkin. Semantik usul barchamizga ma'lumki, turli til birliklarining ma'noviy tomonini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi. Aytaylik, o'zbek tilidagi "ko'tarma" so'zi "qo'l" va "stul" kabi otlar bilan birikishi mumkin. Lekin uning ma'nosini ifodalovchi ingliz tilidagi "to raise" fe'li "hand" oti bilangina birika oladi ("to raise hands"), lekin "to raise chair" emas, balki "to lift chair" bo'ladi. Sun'iy intellekt avtomatik tarjima dasturlari shunga o'xshagan semantik so'zlarni farqiga e'tibor bermaydi. Sun'iy intellekt boshqa narsalar haqida yaxshigina ma'lumot berganidek, ya'ni har xil narsaning ustasi bo'lganidek, tilni o'rganishda tarjimada,

yozuvlarni o'rganishda keng rivojlangan. Hozirda tillarni tarjima qilishni qoyil qilganidek, tovushlarni matnga aylantirib, turli xil savollarga tezkor javob berish imkonini kengaytirdi. Shu bilan bir qatorda bir narsani unutmashimiz kerakki, sun'iy intellekt qanchalik ilg'or bo'lmasin hech qachon inson tafakkuri, tushunchasida bo'lmaydi. Shu sababli, o'z ona tilimizni avaylab, uni yanada boyitishimiz kerak. Faxr bilan aytishimiz mumkinki, o'zbek tili uzoq madaniy tarixiga ega, eng boy, kunlar davomida takomillashib borayotgan tillardan biridir. Bugungi kunda ingliz, rus, koreys kabi tillarni onlayn yoki sun'iy intellektdan o'rganish imkoniyatlari keng. Tarjima tizimlari har qanday matnni bir tildan ikkinchi bir tilga tez tarjima qilib beradi. Ammo lekin bizda savol tug'ilishi tabiiy: bu jarayonda o'zbek tili qay darajada foydalanilyapti? Barchamizga ma'lumki, keyingi yillarda o'zbek tiliga katta e'tibor berilmoqda. O'zbek tilini tarjima dasturlarga kiritishdan o'zbek tilini o'rganuvchilarga, balki chet elda yurgan yurtdoshlarimiz uchun ham foydalidir. Agarda o'zbek tili shu kabi texnologiyalarda qo'llanmasa, kelajakda o'z nufuzini yo'qotishi mumkin. Sababi hozirgi kun talabi — texnologiya. Har bir narsamiz shu dasturlar yoki texnologiyalarda oson va tez hal bo'lyapti. Boshqa tillarga nazar tashlasak, ular allaqachon dasturlarga joylab bo'lgan. Lekin shunga qaramay, keyingi yillarda o'zbek tilini ko'plagan dasturlarda ko'ryapmiz. Bu esa ijobiy holat bo'lib, yurtimizda dasturchilik kabi sohalar ham rivojlanib, dastur va texnologiyalarga o'zbek tilini qo'shib, katta foyda qilyapti. Aytilganlardan anglashilyaptiki, Sun'iy intellekt va boshqa tarjima tizimlaridan gaplarni sodda holda foydalanganimiz maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, sun'iy intellekt o'zbek tilini boshqa tillar kabi dunyoga tanitish uchun vosita bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz, albatta. Shu bilan birga til bo'yicha professor tilshunoslar, dasturchilar shug'ullansa yuqorida keltirilgan muammolarga duch kelmaymiz va bu kelajakda o'z samarasini beradi

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt ko'p insonlar uchun hayotining bir qismiga aylanib qoldi. O'zbek tilining tarjima tizimlarda to'liq va aniq ishlashi uchun hali ko'p vaqt va ish talab qilinadi. Boshqa tillar ilm-fan va texnologiyalarda mukammal bo'lgani kabi biz yosh avlod ham o'zbek tilini shu darajaga chiqarishimiz kerak. Va bir kuni, albatta, o'zbek tili ham dunyoda o'z o'rnini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.G'ofurov, O.Mo'minov, N.Qambarov, "Tarjima nazariyasi" Toshkent-2012.
2. R.Rasulov, Q.Mo'ydinov "Nutq madaniyati va notiqlik san'ati" Toshkent-2025

3. S.X.Muhamedova, M.D.Abdullayeva, Sh.Sh Yuldasheva, Y.B.Eshmatova, "O'zbek tili va adabiyoti ta'limida zamonaviy axborot texnologiyalari" Toshkent-2020
4. Bekmirzayev N. Notiq, nutq, xulq —Toshkent, 2015
5. Xolmanova Z. Tilshunoslik nazariyasi, Toshkent-2020.